
**BOSHLANG‘ICH SINFLAR MATEMATIKA KURSIDA O‘RGANILADIGAN
GEOMETRIK MATERIALLAR VA ULARNING O‘QUVCHILAR GEOMETRIK
TASAVVURLARINI TARKIB TOPTIRISHDA TUTGAN O‘RNI**

Aliboyev Ulugbek Ismoilovich
Andijon Davlat pedagogika instituti
“Matematika va informatika” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya

5 — 6 — sinflar matematika kursida o‘rganilishi lozim bo‘lgan geometrik material mazmuni, shuningdek, bu sinflar matematika o‘qituvchilarining ish tajribasi tahlil etilganda boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilarda tarkib toptirilgan geometrik tasavvurlarni aniqlashtirishga, chuqurlashtirishga va rivojlantirishga e‘tibor berilmasligi natijasida ularning geometrik bilim, ko‘nikma va malakalariga turlicha talablar qo‘yilishiga olib kelganligini ko‘rsatdi. Bundan tashqari, darslikda o‘rganilishi lozim bo‘lgan material mazmunining torligi, o‘rganiladigan geometrik materialni yoritish bo‘yicha mashqlar sistemasiga qo‘shimcha mashqlar kiritilishi lozimligi aniqlandi.

Kalit so‘zlar:

Bu maqsadlarni amalga oshirish uchun boshlang‘ich sinflarda geometrik material mazmunini aniqlashda geometrik figuralar (nuqta, to‘g‘ri chiziq, egri chiziq, to‘g‘ri chiziq kesmasi, siniq chiziq, burchak, ko‘pburchak, aylana, doira) va ularning elementlari haqida o‘quvchilarda tasavvurlar tarkib toptirish bilan bir qatorda, murakkab chizmalarda talab etilayotgan figuralarni ajratishga doir, o‘quvchilarni o‘rab turgan predmetlar ichida ularga tanish bo‘lgan figuralarni topishga doir, geometrik figuralarni qirqish va qirqilgan bo‘laklardan yangi figuralar yasashga doir, geometrik miqdorlar (kesma uzunligi, to‘g‘ri to‘rtburchak yuzi)ga doir mashqlarga katta e‘tibor

berilishi talab etiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024 yil 27 martdagi «Davlat ta’lim standartlari va davlat ta’lim talablarini ishlab chiqish hamda joriy etish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida » gi Qaroriga asosan boshlang‘ich ta’lim nihoyasida o‘quvchilar matematikadan egallashi lozim bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarining minimal darajasi belgilab berilgan. Jumladan, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari geometrik figuralarga oid quyidagi bilim, ko‘nikma va malakalarni egallashlari shartdir:

- rasmlarda kesma, uchburchak, to‘rtburchaklar (jumladan, to‘g‘ri to‘rtburchak va kvadratlar), beshburchak va aylanani tanish;
 - tevarak — atrofdagi geometrik shakllarni tanish va topa olish;
 - kesma uzunligini o‘lchash, berilgan uzunlikdagi kesmani yasash, kesma uzunligini ko‘z bilan chamalab o‘lchay olish;
 - chizg‘ich va sirquldan foydalanib, to‘g‘ri to‘rtburchak, kvadrat, uchburchak va aylanalar yasay olish;
 - ko‘pburchak perimetrini, to‘g‘ri to‘rtburchak yuzini va kvadrat birliklardan tuzilgan figuralarning yuzini hisoblay olish;
 - uzunlik (mm, sm, dm, m, km) va yuza (sm. kv, dm. kv(m. kv) o‘lchovi birliklarini, ular orasidagi asosiy nisbatlarini bilish, o‘z o‘rnida qo‘llay olish.
- [6,18 —bet].

Ma’lumki,bugungi kunda uzluksiz ta’lim tizimida boshlang‘ich ta’lim umumiy o‘rta ta’limning tarkibiy qismi bo‘lib hisoblanadi.

1 — 4 — sinflar matematika kursida o‘rganiladigan geometrik material 5 — 6— sinflarda o‘rganilishi lozim bo‘lgan geometrik materiallar, shuningdek, geometriya sistematik kursini o‘rganish uchun asos yaratishi lozim bo‘lganligidan, uning mazmunini tarkib toptirish va rivojlantirish bilan bog‘liq

bo‘lgan umumta’limiy maqsadlarni; yuqori sinflarda o‘quvchilar tomonidan geometrik materialni ongli va puxta o‘zlashtirish uchun zaruriy shart — sharoit yaratadigan geometrik tasavvurlar zaxirasini hosil qilish, bilan bir qatorda ularning fazoviy tasavvurlarini tarkib toptirish va rivojlantirish bilan bog‘liq bo‘lgan maqsadlarni amalga oshirishga qaratilgandir.

Bu maqsadlarni amalga oshirish uchun boshlang‘ich sinflarda geometrik material mazmunini aniqlashda geometrik figuralar (nuqta, to‘g‘ri chiziq, egri chiziq, to‘g‘ri chiziq kesmasi, siniq chiziq, burchak, ko‘pburchak, aylana, doira) va ularning elementlari haqida o‘quvchilarda tasavvurlar tarkib toptirish bilan bir qatorda, murakkab chizmalarda talab etilayotgan figuralarni ajratishga doir, o‘quvchilarni o‘rab turgan predmetlar ichida ularga tanish bo‘lgan figuralarni topishga doir, geometrik figuralarni qirqish va qirqilgan bo‘laklardan yangi figuralar yasashga doir, geometrik miqdorlar (kesma uzunligi, to‘g‘ri to‘rtburchak yuzi)ga doir mashqlarga katta e‘tibor berilishi talab etiladi.

Shuni qayd etish lozimki, boshlang‘ich sinflar matematika kursida geometrik figuralar dastlab ta’lim vositasi rolini bajarib, hisob materiali sifatida qo‘llaniladi. Lekin matematika darslarida geometrik figuralarni hisoblash materiali sifatida qo‘llashda masalaning faqat arifmetik tomonigagina e‘tibor qaratmasdan, balki bu geometrik figuralarning elementar xossalari (masalan, ko‘pburchakning uchlari va tomonlari, aylana va doiraning markazi va hokazolar)ni o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirilishiga ham e‘tibor berilishi maqsadga muvofiqdir, chunki bu xossalalar ko‘p hollarda eksperimental yo‘l bilan topiladi, shuning uchun ham o‘quvchilar ba’zi hollarda hali ularni bir — biri bilan bog‘lay olmaydilar.

Keyinchalik esa, geometrik materialni o‘rganishda geometrik figuralar (nuqta, to‘g‘ri va egri chiziq, to‘g‘ri chiziq kesmasi, siniq chiziq, burchak,

ko'pburchak, aylana va doira) haqida hamda ularning elementlari orasidagi munosabatlari haqida, ularning ba'zi sodda xossalari haqidagi tasavvurlar sistemasini o'quvchilarda tarkib toptirishga e'tibor qaratiladi.

Geometrik figuralar va ularning xossalarini o'rganishda atrofdagi moddiy narsalar, figuralarning tayyor modellari va chizmalaridan, turli xil vositalardan keng foydalanish tavsiya etiladi. Bular geometrik figuralarning rangli kartondan yoki qalin qog'ozdan tayyorlangan demonstratsion, butun sinf uchun mo'ljallangan modellari, figuralar tasvirlangan plakatlar, diapozitiv, diafilmlar, slaydlar bo'lishi mumkin.

O'quvchilar geometrik figuralarning modellari bilan tajriba o'tkazib, figuraning rangi, materiali, katta — kichikligi bu figura uchun muxim bo'lmagan belgilar ekanligini tushunib yetib, o'rganilayotgan geometrik figura uchun muxim bo'lgan belgilarni aniqlaydilar.

Ayrim geometrik figuralarni o'rganishda o'quvchilar bilan birgalikda qo'lda ko'rgazmali qurollar tayyorlashga e'tibor berish kerak bo'ladi. Bular masalan, to'g'ri burchak modeli, ko'pburchaklar modellari (shu jumladan, to'g'ri to'rtburchaklar va kvadratlar) va boshqalar bo'lishi mumkin.

Boshlang'ich sinflarda geometrik elementlarini o'rganishning asosiy maqsadlaridan biri o'quvchilarning fazoviy tasavvurlarini tarkib toptirish va rivojlantirishdan iboratdir. Bu maqsadni amalga oshirish uchun ko'p hollarda va, ayniqsa, fazoviy tasavvurlarni tarkib toptirishning dastlabki bosqichlarida o'quvchilarning amaliy ishlariga katta ahamiyat berilishi talab etiladi. O'z qo'li bilan modellar yasab, chizmalarni o'zi chizib, ularni qirqib, qirqilgan figuralardan yangi figuralar yasash bilan bog'liq bo'lgan amaliy ishlarni bajargan o'quvchilarning fazoviy tasavvurlari ob'yektni passiv xolda, faqat kuzatish bilan cheklangan holda o'rgangan o'quvchining geometrik tasavvurlariga nisbatan ongli va mustahkam bo'ladi.

Boshlang'ich sinflarda geometriya elementlarini o'rganishda o'rganilayotgan material tizimi xususiyatlarini hisobga olgan holda, uning alohida yo'nalishlarini ajrata olishlik muxim ahamiyat kasb etadi, chunki o'rganilishi lozim bo'lgan mashqlarning mazmuni va xarakterini belgilashga imkoniyat yaratib konkret darsda ulardan qaysi biri asosiy va qaysi biri tanishtiruv xarakteriga ega ekanligini aniqlashga yordam beradi. Masalan, boshlang'ich maktab matematika kursida asosan kesma tushunchasini o'rganish ko'zda tutilgan. Bu tushuncha haqida tasavvur hosil qilish uchun. «to'g'ri chiziq» tushunchasidan foydalanish kerak bo'ladi.

Lekin bundan o'qituvchi to'g'ri chiziq tushunchasi bilan o'quvchilarni tanishtirishi zarur degan xulosa kelib chiqmasligi lozim, chunki bu holda asosiy maqsad o'quvchilarni kesma bilan tanishtirish bo'lib, to'g'ri chiziq tushunchasi faqat tanishtiruv xarakteriga ega bo'ladi. Shuning uchun ham o'quvchilar qisqa holda to'g'ri chiziq va egri chiziqlar bilan tanishtirilgandan so'ng ularning kesma to'g'risidagi bilimlari chuqur va asosli ravishda tarkib toptiriladi.

Boshlang'ich matematika kursida o'rganiladigan geometrik materiallar va ularning o'quvchilarni geometrik tasavvurlarini tarkib toptirishda tutgan o'rnini ko'rib o'taylik.

Nuqta, to'g'ri chiziq, egri chiziq, to'g'ri chiziq kesmasi.

Boshlang'ich matematika kursi o'quv dasturiga asosan o'quvchilarda nuqta, to'g'ri chiziq, egri chiziq va to'g'ri chiziq kesmasi haqida aniq tasavvurlarni tarkib toptirish talab etiladi. Bu talablarni bajarish uchun yuqorida ko'rib o'tilganday o'quvchilarning amaliy ishlarini tashkil etishga, hamda taqqoslash va qarama — qarshi qo'yish usullariga katta e'tibor beriladi.

O'quvchilarda to'g'ri chiziq haqida dastlabki tasavvurni tarkib toptirish uchun doskaga uchta o'quvchi chiqarilib, ikki o'quvchi bo'r surtilgan ipni

doskaga ikki nuqtaga qo'yib mahkam ushlab turadi, uchinchi o'quvchi esa ipni tarang tortib turib qo'yib yuboradi, natijada doskada to'g'ri chiziq bir qismining obrazi hosil bo'ladi. Uni har ikkala tomonga davom ettirish mumkinligi sinf o'quvchilariga tushuntiriladi.

O'quvchilarni to'g'ri chiziq bilan tanishtirish bilan bir qatorda egri chiziq bilan (taqqoslash asosida) tanishtirilishi yaxshi natija beradi. Masalan, agar tarang tortilgan ip doskaga to'g'ri chiziq izini qoldirgan bo'lsa, egri chiziq haqida tasavvur hosil qilish uchun u salqi holatga keltiriladi va u qoldirgan iz egri chiziq haqida tasavvur beradi.

O'quvchilarda to'g'ri chiziq va egri chiziq haqida sodda tasavvurlar tarkib toptirilgach, endi ular to'g'ri chiziqni chizg'ich yordamida yasash bilan tanishtiriladi.

O'quvchilarda to'g'ri chiziq haqidagi tasavvurlarni ongli va to'g'ri tarkib toptirishda faqat gorizontal chizilgan to'g'ri chiziqlardan foydalanmasdan, balki vertikal yoki qiya holda to'g'ri chiziqlar chizish ham muxim ahamiyatga egadir. Ko'p hollarda vertikal chizilgan to'g'ri chiziqni o'quvchilar anglay olmaydilar, qiya chizilgan to'g'ri chiziqni esa «qiya chiziq» yoki ba'zi hollarda «egri chiziq» deb ham ataydilar. O'quvchilarni to'g'ri va egri chiziqning ba'zi bir xossalari bilan tanishtirish ham maqsadga muvofiqdir. Masalan o'quvchilar bir necha bor mashqlar bajarishi natijasida bir nuqta orqali istalgancha to'g'ri va egri chiziq o'tkazish mumkin, ikki nuqta orqali ham istalgancha egri chiziq o'tkazish mumkin, lekin ikki nuqta orqali faqat bitta to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin degan xulosaga keladilar.

To'g'ri chiziq haqida o'quvchilarda tasavvur hosil qilishda qog'oz varag'ini buklashdan foydalanish muxim ahamiyatga egadir. Bunda o'quvchilarning e'tibori qog'oz varag'i qay usulda buklanmasin natija bari — bir bir xil bo'lishiga, ya'ni to'g'ri chiziq tasviri xosil bo'lishiga qaratilishi

lozim.

To'g'ri chiziq va egri chiziq xaqida o'quvchilarda tasavvurlar hosil qilingach, endi ularda to'g'ri chiziq kesmasi haqida tasavvur hosil qilishga o'tish mumkin. Bunda ham amaliy ishdan foydalanish tavsiya etiladi: doskada tarang tortilgan ipni qaychi bilan qirqilib, to'g'ri chiziq kesmasi haqida dastlabki tasavvur xosil qilinadi. O'quvchilar daftarlariga chizilgan to'g'ri chiziqqa ikkita nuqta qo'yib, chegarasi shu nuqtalardan iborat bo'lgan to'g'ri chiziqning kesmasi yoki qisqa hodda kesma hosil bo'lishini anglab yetadilar. Geometrik figuralarni belgilashda harflardan foydalanish kiritilgandan so'ng endi kesmani belgilashda ikkita xarfdan foydalanish mumkinligiga va bu xarflar kesmaning oxirlariga qo'yilishi haqida tushuncha beriladi va «DE kesma» deb yozilgan bo'lsa D va E nuqtalar kesmaning oxirlarini bildirishi haqida ma'lumot beriladi.

Boshlang'ich sinflar matematika kursining dasturiga asosan kesmalarning uzunliklarini o'lchash va taqqoslashga katta e'tibor beriladi. Agar dastlab kesmalarning uzunliklari kataklar bo'yicha va masshtabli chizg'ich yordamida amalga oshirilsa, keyinchalik kesma uzunligini sirkul va masshtabli chizg'ich yordamida o'lchash amalga oshiriladi.

O'quvchilarda kesmalar uzunliklarini o'lchash va taqqoslash ko'nikmalari tarkib toptirilgach, berilgan uzunlikdagi kesmalar yasash, to'g'ri to'rtburchak yasashga doir masalalarni yechish yo'li bilan ularning bilim ko'nikma va malakalari mustahkamlanadi. Kesma to'g'risida tasavvurlarni mustahkamlash uchun o'quvchilarni ularni o'rab turgan muxitdan to'g'ri chiziq kesmasini ko'rsatishga doir mashqlar bilan (doskaning qirralari, shift bilan devorlar tutashadigan joylar, partaning qirrasi va hokazolar) tanishtirish ham muxim ahamiyat kasb etadi. Ko'pburchak va burchak.

Boshlang'ich matematika kursida birinchi o'nlik sonlarini o'rganishda

ko'pburchaklar didaktik, ya'ni sanoq vositalari sifatida qo'llaniladi. So'ngra esa ko'pburchaklarning elementlari (tomonlari, burchaklari va uchlari)ni o'rganishga kirishiladi.

Masalan: uchburchak tushunchasini kiritishda o'qituvchi har xil materiallardan (qog'ozdan, plastmassadan, yog'ochdan) qilingan, turli xil kattalikdagi, rangdagi, ko'rinishdagi (o'tkir burchakli, o'tmas burchakli, to'g'ri burchakli, teng yonli, teng tomonli, turli tomonli) uchburchaklarni o'quvchilarga ko'rsatib, ularning muxim bo'lmagan xossalari (turli xil materiallardan yasalganligi, rangi, katta — kichikligi, turli ko'rinishga ega ekanligi) dan abstraktlashib, uchburchak uchun asosiy muhim xossalar bu uning uchta uchi, uchta tomoni va uchta burchagi mavjudligi ekanligiga e'tibor qaratishi kerak bo'ladi.

Metodik qo'llanmalarda bu ishni quyidagicha amalga oshirish tavsiya etiladi; sinfga olib kirilgan har xil materiallardan qilingan turli xil rangdagi, kattalikdagi, ko'rinishdagi uchburchaklarni o'quvchilarga ko'rsatib, o'qituvchi: «Bular uchburchaklar. Ular bir — birlaridan rangi, katta — kichikligi, ko'rinishi bilan farq qilsa xam, ularning hammasi bir xilda «uchburchaklar» deb ataladi. Kim aytadi, nega bu figuralar (barcha olib kirgan uchburchaklarni ko'rsatadi) uchburchak deyiladi?» (Chunki bularning uchtdan burchagi bor) O'qituvchi ko'rsatib turib gapiradi: «Bu uchburchakning tomoni, bu uchburchakning uchi. Uchburchakning nechta tomoni bor, nechta uchi bor?» O'quvchilar bu savollarga javob berish natijasida uchburchakning uchta tomoni, uchta uchi bor ekanligini anglab yetadilar. Shundan keyin o'quvchilarning o'zlaridagi uchburchak modellarida uchburchak elementlarini ajratishadi. Bunda o'quvchilar uchburchakning uchi bu nuqta ekanligini, uchburchakning tomoni esa kesma ekanini aniq tushunib

olishlari muximdir.

Uchburchakning yana bir elementi — burchagi bilan tanishtirishda o‘quvchilar birinchi marta burchak haqida tasavvurga ega bo‘ladilar va bunda burchak uchburchakning «uzib olingan burchagi» sifatida talqin etiladi.

Shuning uchun ham o‘qituvchi uchburchak burchagini ko‘rsatish bilan bir qatorda (ko‘rsatkichning bir uchini uchburchak uchiga quyib, uni burchakning bir tomonidan ikkinchi tomonigacha burib boriladi) katta ko‘rsatmalilik uchun uchburchakning bir qismini — uning burchagini uzib olishi kerak.

O‘quvchilar o‘zlari qog‘ozdan, plastilin va cho‘plardan foydalanib, uchburchaklar modellarini yasashi, daftarlarida uchburchaklar chizishi va ularni bo‘yashi, boshqa geometrik figuralar ichida uchburchaklarni ajratishga doir mashqlarni bajarishlari muxim ahamiyatga ega.

Bu mashqlarni bajarish natijasida o‘quvchilar uchburchaklar elementlarini to‘g‘ri ko‘rsatishni: uchburchakning uchi (nuqtalarni ko‘rsatishadi), uchburchakning tomoni (kesmalarni ko‘rsatishadi, bunda kesmaning bir uchidan ikkinchi uchigacha ko‘rsatiladi), uchburchakning burchaklarini anglab yetadilar.

O‘quvchilarni to‘rtburchaklar, beshburchaklar va oltiburchaklar bilan tanishtirish xam xuddi mana shu reja asosida amalga oshiriladi. Bunda o‘quvchilar e‘tiborini o‘rganilayotgan ko‘pburchak nomi bilan uning elementlari soni o‘rtasida bog‘liqlik mavjud ekanligiga qaratish lozim: uchburchak — uchta burchak, uchta uch, uchta tomon, to‘rtburchak — turta burchak, to‘rta uch, to‘rtta tomon va hokazo. Bundan tashqari, o‘quvchilar bu elementlar soni, ya‘ni burchaklar, uchlar, tomonlar soni teng bo‘lishini tushunib yetadilar.

Ko‘pburchaklarni o‘rganishda ularning qog‘ozdan qilingan modellaridan foydalanish, daftarda ko‘pburchaklarni chizish va bo‘yash muxim ahamiyatga

egadir, chunki boshlang'ich sinflarda ko'pburchaklar tekislikning qismi sifatida qaraladi. Ma'lumki, matematika kursida ko'pburchak tushunchasining ikkita ta'rifi mavjud bo'lib, ularning biri bo'yicha ko'pburchak yopiq sinq chiziq sifatida ta'riflanadi, ikkinchisi bo'yicha esa ko'pburchak — tekislikning qismi sifatida qaraladi.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganday boshlang'ich sinflarda ko'pburchak: tekislikning qismi sifatida o'rganiladi. Lekin boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, ko'p o'quvchilar ko'pburchak va yopiq sinq chiziqlarni ajrata olmaydilar. Shuning uchun ham geometrik mashqlar sistemasiga «ko'pburchak» va «yopiq sinq chiziq» tushunchalarining mohiyatini ochib beruvchi mashqlarni kiritish maqsadga muvofiqdir. Bu mashqlarni yechish va ularni yechishda taqqoslash va qarama —qarshi qo'yish usullaridan foydalanish o'quvchilar tomonidan bu tushunchalarni ongli o'zlashtirish uchun asos yaratadi va keyinroq ba'zi o'quvchilar tomonidan yo'l qo'yiladigan xatolik; ya'ni to'g'ri to'rtburchakning yuzini topish o'rniga uning perimetrini topish, va, aksincha, to'g'ri to'rtburchak perimetrini topish o'rniga uning yuzini topish kabi xatoliklarni oldini olishga xizmat qiladi.

Ko'pburchaklarning modellaridan foydalanib, figuralarni klassifikatsiya qilishga doir turli xil mashqlarni bajarish mumkin. Agar dastlab bu mashqlar belgilarni (alomatlarini) ajratishga qaratilgan bo'lsa, masalan:

A) Bu shakllar bir —biridan nimasi bilan farq qiladi?

B) Bu yerda qaysi ko'pburchak yo'q bo'lsa, uni daftaringizga chizing. []

so'ngra klassifikatsiyalashga doir soddadan murakkabga mashqlar majmuasidan iborat bo'lib,

V) Shakllarni bir so'z bilan ayting, bunda to'rtburchak nechta? Qaysi shakllar ikkitadan to'g'ri burchakka ega?

Chizmaga qarang va undagi shakllar nima deb atalishini ayting?

G) To'rtburchaklar orasidan to'g'ri to'rtburchaklarni toping.

To'g'ri to'rtburchaklar orasidan kvadratlarni toping.

Bu mashq esa, o'quvchilar tomonidan «ixtiyoriy to'g'ri to'rtburchak — to'rtburchakdir ixtiyoriy kvadrat — to'g'ri to'rtburchakdir». ekanligini anglashiga xizmat qiladi.

Ko'pburchaklar modellaridan foydalanib, figuralarni qismlarga ajratish va bu qismlardan yangi figuralar tuzishga doir masalalarni yechish mumkin. Shuni ta'kidlash lozimki, figuralarni qismlarga ajratish bilan o'quvchilar birinchi marta kesmani bo'lish misolida tanishadilar. Ular, masalan, kesmada biror nuqta belgilangan bo'lsa, bu nuqta berilgan kesmani ikkita kesmaga

ajratishini bilishadi. Shuning uchun xam ko'pburchaklarni qismlarga ajratish o'quvchilar uchun qiyinchilik tug'dirmaydi.

Figuralarni qismlarga bo'lish va hosil qilingan qismlarda yangi figura yasashga doir mashqlar o'quvchilarda, bir tomondan, birlikning ulushi tushunchasini kiritishga yordam bersa, ikkinchi tomondan, «figuraning yuzi» tushunchasini kiritishda muxim rol o'ynaydi.

Shuning uchun ham dastlabki bosqichda bunday mashqlarni bajarishda figuralarning qog'oz modellaridan foydalanib, qaychi yordamida qirqib berilgan figurani qismlarga so'ngra bu qismlardan talab etilayotgan figura tuzilsa, keyinchalik esa bunday masalalar yechimini o'quvchilar chizmalarda va ongida bajaradilar.

Bunday mashqlar tizimini soddadan — murakkabga prinsipiga asoslangan holda, masala shartidagi tayanch iboralarga asoslangan holda quyidagi uchta guruxga ajratish mumkin.

Фигура чизинг,

Фигура чизинг, Фигура чизинг, қирқиб олинг. .

Фигура чизинг, қирқиб олинг. қирқиб олинг, қирқиб олинг, бўлақларга бўлақларга бўлинг, бўлинг. янги фигура ясанг.

Masalan: har bir shaklni to'g'ri to'rtburchak va 2 ta uchburchakka ajrating.

[14, 814 — mashq]

Figurani bo'laklarga bo'lishning xususiy xoli bu figurani teng bo'laklarga bo'lishdir. O'quvchilar kesmalarni, ko'pburchaklarni teng qismlarga bo'lishni o'rganadilar.

Boshlang'ich sinflar uchun Davlat ta'lim standarti talabiga asosan boshlang'ich sinflarda o'quvchilar tevarak — atrofdagi geometrik shakllarni tanish, topa olish ko'nikma va malakalarini egallashlari talab etiladi. Demak, o'quvchilar atrof — muxitda geometrik figuralarni tanishga doir mashqlar bilan bir qatorda:

A) murakkab geometrik figuralarda tanish figuralarni topishga doir mashqlar bilan. Masalan, uchburchaklar nechta? Kvadratlar nechta? To'g'ri to'rtburchaklar nechta?

B) umumiy elementga ega bo'lgan figuralarni izlashga doir mashqlar bilan. Masalan, kesma umumiy bo'lgan beshta shaklni ayting? AE kesma qaysi

shakllar uchun umumiy bo'ladi?

V) Murakkab geometrik figuralar da bir nechta figuraning umumiy

qismidan iborat bo'lgan figuralarni topishga doir mashqlar bilan. Masalan

Chapdagi rasmdan 5 ta uchburchak, o'ngdagi rasmdan 5 ta to'rtburchak toping tanishadilar.

Viz yuqorida o'quvchilarda burchak haqida dastlabki tasavvur xosil qilishda uni «uchburchakning uzib olingan» burchagi sifatida talqin etilishi haqida aytib o'tdik.

Shuni aytish lozimki, boshlang'ich sinf o'quvchilari burchaklar xakida biroz cheklangan ma'lumot oladilar: faqat to'g'ri va to'g'ri emas burchaklarni farqlashni o'rganib, burchakning uchi va tomonlarini ajrata oladilar xolos. Bu bosqichda ular burchakning tomonlari nurlardan iborat ekanligini anglab yetmaydilar. Qog'oz varag'ini buklash yo'li bilan o'quvchilar to'g'ri burchak modelini hosil qiladilar, ularni burchaklarga qo'yish usuli bilan berilgan burchaklar ichida to'g'ri yoki to'g'ri emas burchaklarni ajratishni o'rganadilar. Keyinroq esa malka modelidan foydalanish o'quvchilarning «burchakni kattalashtirish (kichiklashtirish)» termini ma'nosini anglab yetishga yordam beradi.

O'quvchilarda burchak to'g'risida tasavvurni tarkib toptirishning murakkabligi sababi shundan iboratki, ular birinchi marta chegaralanmagan figurani o'rganishga kirishadilar. Chyegaralanmagan figuralar haqida o'quvchilarda tasavvur hosil qilish o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, uni faqat boshlang'ich sinf o'quvchilaridagina emas, balki 5 — 6 — sinf o'quvchilarida tarkib toptirish ham murakkab jarayondir.

Siniq chiziq haqida o'quvchilarda tasavvur hosil qilish uchun o'qituvchi bir bo'lak simni olib, uni o'quvchilar ko'z o'ngida sindirib (bukib) amalga oshirishi maqsadga muvofiqdir.

O'quvchilarning e'tiborlari siniq chiziqning bo'g'inlari (qismlari) kesmalardan iborat ekanligiga qaratiladi. O'quvchilarning o'zlari cho'plardan va plastilin bo'laklaridan siniq chiziq modellarini yasashlari, daftarlariga va doskaga sinik chiziq chizishni o'rganib olishlari maqsadga muvofiqdir. Bundan so'ng ularga siniq chiziq ochiq va yopiq bo'lishi mumkinligi aytiladi. Bunda yopiq siniq chiziq ko'pburchaklarning chegaralari bo'lishini o'quvchilar ongiga yetkazish muximdir. Masalan, uchta bo'g'indan iborat yopiq siniq chiziq uchburchakning chegarasidir.

Shundan keyin o'quvchilarga siniq chiziq uzunligini topish uchun uning har bir bo'g'ini uzunligini topish va topilgan sonlarni qo'shish kerak ekani aytiladi. Siniq chiziq uzunligini topishga doir mashqlar o'quvchilarni, ko'pburchak perimetri tushunchasini idrok qilishga olib keladi. Perimetri topilishi kerak bo'dagan dastlabki figura sifatida uchburchak olinishi maqsadga muvofiqdir. Shundan keyin o'quvchilarni har xil ko'pburchaklarning perimetrlarini topish bo'yicha mashq qildirish kerak. Ular orasida teng yonli va teng tomonli uchburchaklar, to'g'ri to'rtburchaklar, kvadratlar va boshqa figuralar bo'lishi maqsadga muvofiqdir.

Aylana va doira. Boshlang'ich sinflar matematika kursida o'rganiladigan egri chiziqlardan biri aylanadir.

O'quvchilarga to'g'ri chiziq kesmalarini chizish uchun chizg'ichdan foydalanilganligi eslatiladi va aylana chizish uchun oldin nuqtani belgilash va bu nuqtaga sirkul oyog'i qo'yilishi ko'rsatiladi. Sirkulning bir uchi qattiq mahkamlangan bo'lishi, shu uch hamma vaqt bir nuqtaning o'zida bo'lishi, bu nuqta aylana markazi deyilishi ta'kidlanadi. Bu o'rinda ko'pburchakning

chegarasi bo'lgan berk siniq chiziq bilan analogiyani ko'rsatish maqsadga muvofiq.

Boshlang'ich matematika kursida geometrik materialni o'rganishda o'quvchilarda induktiv tafakkur qilish ko'nikmalari shakllanishiga alohida e'tibor beriladi. Lekin induktiv xulosa chiqarish metodlari bilan bir qatorda deduktiv tafakkur qilish elementlaridan ham foydalanish muxim ahamiyatga ega bo'ladi. Geometrik figuralar va ularning xossalarini o'rganishda analogiya, taqqoslash va qarama —qarshi qo'yish usullaridan (ko'pburchak — doira, aylana — doira, doira — uchburchak va hokazo) foydalanish maqsadga muvofiqdir. Buning natijasida o'quvchilarda sodda induktiv xulosalar chiqarish ko'nikmalari bilan bir qatorda deduktiv tafakkur qilish ko'nikmalari xam tarkib toptiriladi.

Demak, amaldagi Davlat ta'lim standarti talablariga binoan boshlang'ich sinflar matematika kursida o'rganiladigan geometrik material mazmuni va joylashuvi «geometrik rivojlanish protsessi uzluksiz (tushirib qoldirgish — xarakatsizlik davriga yo'l qo'yimaslik) va tekis (biror bosqichda va ortiqcha yukka yo'l qo'yimaslik) va xilma —xil (fazoviy munosabatlarni o'rganishda ko'p tomonlama qarash) bo'lishi kerak» prinsiplariga mos kelishligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B. Q. XAYDAROV Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik 1 –qism TOSHKENT- «Huquq va Jamiyat», 2020.
2. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik TOSHKENT- © Respublika ta'lim markazi, 2022
3. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik TOSHKENT- ©A. Quchqarov, Sh. Sariqova, 2007

PEDAGOGY JOURNAL

<http://bestarticle.fast-page.org/>

ISSN: 7675-6548 (E)
